

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 45 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	

TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN KREDIT LINIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH MEXANIZMLARI

Toshboyev Sherzod Turdaliyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda tijorat banklarining kredit liniyasini boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari va shu tariqa kreditlash tizimini rivojlantirish masalalari tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar: tijorat banki, kredit, bankning kredit liniyasi, kredit portfelini boshqarish, risk, daromadlilik, likvidlilik.

Abstract: This article examines ways to improve the efficiency of managing credit lines of commercial banks in Uzbekistan and, accordingly, issues of development of the credit system.

Key words: commercial banking, credit, bank line of credit, loan portfolio management, risk, profitability, liquidity.

Аннотация: В данной статье изучаются пути повышения эффективности управления кредитными линиями коммерческих банков Узбекистана и, соответственно, вопросы развития кредитной системы.

Ключевые слова: коммерческий банкинг, кредит, банковская кредитная линия, управление кредитным портфелем, риск, доходность, ликвидность.

KIRISH

Iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish hamda bank tizimini liberallashtirish sharoitida kredit operatsiyalari muhim o'rin tutadi. Tijorat banklari kredit operatsiyalari bank daromadlarini shakllantiruvchi faoliyat bo'lganligi sababli kredit liniyasining sifat darajasi barqarorligini ta'minlash bugungi kunda banklarning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Kreditlash tijorat banklari uchun birlamchi ahamiyatga ega bo'lgan faoliyat turi hisoblanadi, chunki tijorat banklari kredit liniyasi sifatining pasayishi ularning moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir qiladi, ya'ni muddati o'tgan kreditlarning kredit qo'yilmalari hajmidagi salmog'ining oshishi bankning likvidlikning keskin pasayishiga olib keladi.

Shu sababli, tijorat banklari kredit liniyasini samarali tarzda boshqarish xo'jalik sub'ektlarining kredit mablag'lariga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi.

Bu borada Prezidentimizning Oliy Majlisga Murojaatnomasida, "Asosiy muammo shundaki, istiqbolli yirik loyihalarni belgilash va amalga oshirishda jiddiy xatoliklarga yo'l qo'yilgani, xorijiy kreditlar samarasiz ishlarga sarflangani iqtisodiyot rivojiga xalaqit bermoqda.

Biz, avvalo, chetdan kredit va sarmoyalar olib kelish bo'yicha samarali tizim yaratishimiz, har bir kreditni aniq ishlatishni o'rganishimiz lozim. Bu masalada etti o'lchab, bir marta kesadigan, oqibatini puxta o'ylab ish olib boradigan davr keldi", deb ta'kidlaganlari bejiz emas. Kreditlarni oqilona joylashtirish, ular samaradorligini oshirish, berilgan kreditlar bo'yicha hisoblangan foizlarni o'z vaqtida undirib olishni ta'minlash vazifalari banklar kredit liniyasi ustidan doimiy kuzatib borishni dolzarb masala ekanligini asoslab beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarida kredit liniyasini boshqarish samaradorligini oshirish masalalari bir qator xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqotlarida o'rganilgan va kredit liniyasi tushunchasi uning mohiyatiga berilgan ta'riflarda ifodalangan. Masalan, amerikalik iqtisodchilar Kris J. Barlton va Diana Mak Noton kredit liniyasini "kreditlarni turkumlashni o'z ichiga oladi" deb ta'riflaydi [13].

Shuningdek, N. Sokolinskaya "kredit liniyasi qisqa va uzoq muddatli kreditlar yig'indisidan iborat" deb ta'riflaydi [15]. Ushbu ta'rifda asosiy e'tibor kreditning muddatiga qaratilgan bo'lib, bu holat kredit liniyasining mohiyatini to'liq ochib bermaydi. Chunki bank tomonidan berilgan kreditlarning muddatini belgilab qo'yilishi va unga rioya qilinishi faqat kredit liniyasining sifatini aniqlashda muhim omil bo'lishi mumkin.

Rossiyalik mashhur iqtisodchi olim O. I. Lavrushin "kredit liniyasi tushunchasi bank ishida odatda bir yoki boshqa bankning kreditlari yig'indisi sifatida tushuniladi" deb ta'rif beradi [12]. Shu bilan birga, u bankda kredit

liniyasini shakllantirish va uni tahlil qilish tijorat bankining strategiya va taktikasini aniq ishlab chiqish imkonini berib, mijozlarni kreditlash imkoniyatini oshiradi, deb hisoblaydi.

Abalkin L. I., Panova G. S. va boshqa bir guruh iqtisodchilarning fikricha, tijorat banklarining kredit portfeli — bu kreditlarning sifat va tarkibi bo'yicha turkumlanishidir. Ushbu ta'rifda, fikrimizcha, kredit portfelining mohiyatini ochib berishga ijobiy yondashilgan. Ijobiyligi shundaki, ular kreditlarning sifat tarkibiga qarab ma'lum omillarni hisobga olgan holda turkumlash zarurligini ta'kidlaydilar.

Yana bir guruh xorijiy iqtisodchi olimlardan K. J. Barlton va D. Mak Noton tijorat banklarining kredit liniyasini "kreditlarni ma'lum belgilarga ko'ra turkumlanishidir" deb hisoblaydilar [13]. Ushbu ta'rifda kredit liniyasi kreditning aniq shakl va xususiyatlariga qarab tasniflanishiga asoslanadi.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar ham bu borada qator izlanishlarni olib borishgan. Xususan, Sh. Z. Abdullayevaning fikriga ko'ra, banklarning kredit portfeli — bu turli xil kredit risklariga asoslangan muayyan mezonlarga qarab turkumlangan kreditlar miqyosidagi bank talablarining yig'indisidir [14]. Iqtisodchi olima o'z ta'rifida kreditlarning ma'lum bir mezonlar asosida turkumlanishiga, shu bilan birga, kredit risklariga alohida to'xtalib o'tgan.

Yuqorida ko'rib chiqilgan ta'riflarning o'ziga xos jihatlarini tahlil qilgan holda, kredit liniyasiga quyidagicha ta'rif berish mumkin, deb hisoblaymiz: bankning kredit liniyasi — bu bankning kredit operatsiyalarini amalga oshirish uchun zarur asos sanalib, bank tomonidan berilgan jami kreditlarning yig'indisini o'zida ifodalaydi.

Shuningdek, banklar faoliyatida kredit operatsiyalari asosiy o'rinni egallagani uchun, ularning kredit liniyasini to'g'ri tashkil qilish banklarning samarali va barqaror faoliyat ko'rsatishi uchun imkoniyat yaratib beruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Kredit operatsiyalarini olib borishda yo'l qo'yilgan kamchiliklar banklar daromadining kamayishiga, ba'zi hollarda ularning sinishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, banklarning kredit liniyasi va uning sifatini nazorat qilib borish tijorat banklari samarali faoliyatining garovidir.

Yuqorida o'rganilgan holatlarga asoslanib, respublikamiz tijorat banklarida kredit liniyasini boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari yuzasidan izlanishlar olib borilishini doimo dolzarb deb hisoblaymiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolaning nazariy va uslubiy asosi sifatida umumiy iqtisodiy adabiyotlar hamda ilmiy maqolalar, iqtisodchi olimlarning tijorat banklarida kredit liniyasini samarali boshqarish masalalari bo'yicha izlanishlari; olimlar va soha vakillari bilan suhbatlar, ularning yozma va og'zaki fikr-mulohazalarini tahlil qilish; ekspert baholash; jarayonlarni kuzatish; iqtisodiy hodisa va jarayonlarga tizimli yondashuv; muallif tajribalari asosida qiyosiy tahlil o'tkazish orqali tegishli yo'nalishlarda xulosa, taklif va tavsiyalar berilgan. Mavzuni o'rganish jarayonida umumiy iqtisodiy usullar bilan bir qatorda ma'lumotlarni tizimlashtirish bo'yicha maxsus yondashuvlar, ya'ni taqqoslash, nazariy va amaliy materiallarni jamlash hamda tizimli tahlil kabi usullar qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bankning aktiv operatsiyalari ichida kredit asosiy o'rinni egallaydi va bank daromadining salmoqli qismi aynan mazkur operatsiyalar orqali olinadi. Shu sababli, bank kredit liniyasining qanday shakllanishi bank faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Bank kredit liniyasini samarali boshqarishi uchun, eng avvalo, banklarning kreditlash jarayoni to'g'ri tashkil qilinishi zarur.

Amaldagi qonunchilikda bank kredit liniyasi muntazam ravishda tahlil va audit qilinishi ko'rsatib o'tilgan. Bunda kredit sifatini aniqlash bilan bir qatorda kreditlash jarayonini boshqarish sifatini baholash, jumladan, tasdiqlangan kredit siyosatiga va kredit hujjatlarini rasmiylashtirish jarayonlariga, garovni rasmiylashtirish va baholash, kreditlashga doir vakolatlarni taqsimlash, qonunchilik me'yorlariga rioya qilishga muvofiqligini ta'minlashga e'tibor qaratilishi lozim.

Respublikamiz bank tizimini rivojlantirish, ko'rsatilayotgan bank xizmatlarining sifati va turlarini oshirish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3270-son'li qarori bilan tasdiqlangan chora-tadbirlar dasturining ijrosi yuzasidan, O'zbekiston Banklar assosiasiyasi tijorat banklari bilan birgalikda amaldagi bank xizmatlariga belgilangan tariflar qayta ko'rib chiqildi [10].

Shuningdek, respublikamizda bank xizmatlari iste'molchilarining huquqlarini himoya qilishni ta'minlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish, ochiqlik darajasini oshirish, shuningdek, 2019–2023-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi¹da belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida, bank xizmatlari ommabopligini oshirish va bank xizmatlari

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3342348>

2 <https://lex.uz/mact/-3107036>

iste'molchilari huquqlarining himoya qilinishini ta'minlash O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining asosiy vazifalaridan biri sifatida belgilangan [9].

Mazkur qarorda tijorat banklarida kreditlarni ajratish bo'yicha qarorlar qabul qilishda vakolatlarning haddan tashqari markazlashuvi bosh banklar va ularning filiallari o'rtasidagi javobgarlikning aniq chegaralanishiga to'siq bo'layotgan holatlarni oldini olish choralari aniq belgilab berilgan.

Shu bilan birga, qarorda murakkab mexanizmlar mijozlarning kreditlarni tezkor olish imkoniyatini chegaralash holatlarini oldini olish, tijorat banklari tomonidan mikroqarzarlar ajratish imkoniyatini kengaytirish, chakana bank xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish va bank-mijoz hamkorlik munosabatlarini yo'lga qo'yishning zamonaviy yondashuvlarini amaliyotga joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

Kreditlarni (mikroqarzlarni) ko'rib chiqish va ajratish uchun xizmat haqi hamda boshqa to'lovlarning undirilishi natijasida qarzning real qiymatining oshishiga olib keladigan vaziyatlarni bartaraf etish uchun aniq choralari belgilangan.

1-jadval. Tijorat banklari aktivlari sifatining tasniflanishi.³

Tasniflash toifalari	Muddati o'tgan kunlar	Yaratilishi lozim bo'lgan zaxira	Foizlarni hisoblash
Standart	0	1%	balansda
Substandart	0	10%	balansda
Qoniqarsiz	1-89	25%	“Ko'zda tutilmagan holatlar” hisobvarag'ida
Shubhali	90-179	50%	
Umidsiz	180 va ko'p	100%	

Mazkur qarorga muvofiq yuqoridagi tartibga quyidagicha o'zgartirishlar kiritilgan (1-jadval).

O'zbekiston Respublikasi bank tizimida aktivlar bo'yicha ehtimoliy zaxiralar yaratish borasidagi amaldagi me'yoriy hujjatlarga tegishli o'zgartirishlar kiritilgan. Jumladan, 2015-yil 13-iyunda Markaziy bank Boshqaruvining «Aktivlar sifatini tasniflash, tijorat banklari tomonidan ular bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarni qoplash uchun zaxiralarni shakllantirish va undan foydalanish tartibiga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risida»gi 14/5-son⁴li qarori qabul qilingan [11].

Sifati «standart» deb tasniflangan aktivlar qaytarilishida muammolar kuzatilmaydi. Bunda asosiy qarz summasining va foizlarining hech qanday qismi muddati o'tgan yoki shartlari qayta ko'rib chiqilmagan bo'lishi lozim. Asosiy qarz summasi yoki foizlardan muddati o'tgan va shartlari qayta ko'rilgan aktivlar sifati «standart» deb tasniflanishi mumkin emas.

Tijorat banki zaxira kapitali tarkibida sifati «standart» deb tasniflangan aktivlar uchun ularning qaytarilmagan asosiy qarz (qoldiq) summasining bir foizi miqdorida standart aktivlarga yaratiladigan zaxira shakllantirishi lozim.

Tijorat banki sifati «substandart» deb tasniflangan aktivlar uchun ularning qaytarilmagan asosiy qarz (qoldiq) summasining o'n foizi miqdorida maxsus zaxira shakllantirishi lozim. Asosiy qarz va foizlar bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlik mavjud bo'lib, uning muddati 90 kundan oshmagan bo'lsa, u qoniqarsiz deb tasniflanadi.

Tijorat banki sifati «qoniqarsiz» deb tasniflangan aktivlar uchun ularning qaytarilmagan asosiy qarz (qoldiq) summasining yigirma besh foizi miqdorida maxsus zaxira shakllantirishi lozim.

Quyida keltirilgan omillardan hech bo'lmaganda bittasi mavjud bo'lsa, aktivlarning sifati «shubhali» deb tasniflanadi:

«qoniqarsiz» aktivlarning hech bo'lmaganda birorta ko'rsatkichi, shuningdek, ayrim boshqa salbiy tavsiflari mavjud bo'lsa (bozorda oson sotiladigan ta'minotning mavjud emasligi yoki ta'minlanmagan aktivlarning mavjudligi yoxud qarz oluvchining bankrot deb e'lon qilinishi);

yaqin kelajakda aktivning qisman to'lanish ehtimoli mavjud bo'lsa.

Asosiy qarz va foizlar bo'yicha 90 kundan ortiq, lekin 180 kundan oshmagan muddati o'tgan qarzdorlik mavjud bo'lsa, ushbu aktiv shubhali deb tasniflanadi va aktivlar uchun ularning qaytarilmagan asosiy qarz (qoldiq) summasining ellik foizi miqdorida maxsus zaxira shakllantirilishi lozim.

Asosiy qarz va foizlar bo'yicha 180 kundan ortiq muddati o'tgan qarzdorlik mavjud bo'lsa, ushbu aktivlar «umidsiz» deb tasniflanadi. Tijorat banklari sifati «umidsiz» deb tasniflangan aktivlar uchun ularning

³ Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayt ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

⁴ <https://www.lex.uz/uz/docs/-2703053#undefined>

qaytarilmagan asosiy qarz (qoldiq) summasining yuz foizi miqdorida maxsus zaxira shakllantirilishi lozim.

Agar tijorat bankida bitta qarzdorga berilgan bir nechta aktivlar mavjud bo'lsa, qarzdor tomonidan tijorat bankiga qaytariladigan barcha aktivlar sifati ulardan eng past toifada tasniflangan aktivlar sifatida tasniflanishi lozim.

Markaziy bankda tijorat banklari aktivlari bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarni qoplash uchun majburiy zaxira depoziti tashkil qilingan. Ushbu majburiy zaxira depozitiga tijorat banklari o'z aktivlari bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarga qarshi shakllantirilgan maxsus zaxiralar summasiga teng miqdordagi mablag'larni vakillik hisobvarag'laridan o'tkazib borishi talab qilinadi.

Shuningdek, yangi kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, Markaziy bank tijorat banklari kredit liniyasini tahlil qilgandan so'ng, tijorat banklariga qo'shimcha ravishda aktivlar bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarga qarshi zaxiralar shakllantirish yuzasidan ijrosi majburiy bo'lgan ko'rsatmalar yuborishi mumkin.

Bundan tashqari, yangi kiritilgan o'zgartirishlar va qo'shimchalarga ko'ra, bank qo'yildi. Ushbu qoida banklarda muammoli kreditlarning paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik yuzasidan ogohlantiruvchi belgi sifatida xizmat qiladi.

Shu bilan birga, kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, tijorat banklari o'z aktivlari sifatini tasniflash jarayonida bir qator yangiliklar joriy etildi.

Jumladan, eski qoidalarga ko'ra, 30 kungacha to'lov muddati o'tgan kreditlar «standart», 90 kungacha to'lov muddati o'tgan kreditlar «substandart» va 180 kundan ortiq to'lovi kechiktirilgan kreditlar «umidsiz» sifatida tasniflangan bo'lsa, yangi tartibga ko'ra, shartnoma muddatida to'lanmagan va grafik bo'yicha asosiy qarz va foizlar bo'yicha oraliq to'lovlar 180 kundan kechiktirilgan barcha kreditlar «umidsiz» deb tasniflanadi.

Bugungi kunda respublikamizda tijorat banklari kredit qo'yilmalari etarli darajada diversifikasiyalangan bo'lib, respublika bank tizimida iqtisodiyot tarmoqlari faoliyati bilan bog'liq xatarlar mo'tadil darajada shakllangan.

2-jadval. Tijorat banklari kredit portfelining tasniflanishi va yaratilgan zaxiralar holati⁵.

Kreditlar tasniflanishi	01.01.2022 y.				01.01.2023 y.			
	jami kreditlar, mlrd. so'm	ulushi, foizda	yaratilgan zaxira, mlrd. so'm	ulushi, foizda	jami kreditlar, mlrd. so'm	ulushi, foizda	yaratilgan zaxira, mlrd. so'm	ulushi, foizda
Standart	47 094	89,5	15,3	100	235	90,7	290	12,1
Substandart	5 126	9,7	369	55,3	9 013	8,2	1 390	58,1
Qoniqarsiz	168	0,3	45	6,7	739	0,7	207	8,6
Shubhali	119	0,2	61	9,1	254	0,2	131	5,5
Umidsiz	105	0,2	91	13,6	332	0,3	377	15,8
Jami	52 611	100,0	667	100,0	110 572	100,0	2 395	100,0

Shuningdek, 2022-yilning dekabr oyi davomida Markaziy bank tomonidan tijorat banklari bilan birgalikda ularning kredit portfelleri to'liq inventarizatsiyadan o'tkazilgan va natijada aniqlangan muammoli kreditlar bo'yicha aktivlar qayta tasniflangan (2-jadval).

Jadval ma'lumotlaridan, hisobot sanasiga tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlarning 90,7 foizi «standart», 8,2 foizi «substandart» deb tasniflangan aktivlar hisobiga to'g'ri kelganligini, shuningdek, sifati «qoniqarsiz», «shubhali» va «umidsiz» deb tasniflangan kreditlar qoldig'i 1,2 foizni tashkil etganligini ko'rishimiz mumkin.

Shu bilan birga, ajratilgan kreditlar bo'yicha yaratilgan zaxiralar umumiy miqdori 2,4 trillion so'mni yoki banklar jami kredit liniyasining 2,2 foizini tashkil etib, o'tgan yil boshiga nisbatan 3,6 barobar ko'proq zaxiralar shakllantirilgan.

Tijorat banklari kreditlarining 43,6 foizi Hukumat kafolati, 28,8 foizi ko'chmas mulk, 3,8 foizi transport vositalari va qolgan 23,8 foizi uchinchi shaxs kafilligi hamda boshqa ta'minotlar asosida ajratilgan.

⁵ Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayt ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, tijorat banklari kredit liniyasini boshqarishning pirovard maqsadi ushbu portfelning risk, daromadlilik va likvidlik ko'rsatkichlarining optimal darajasiga erishishdir.

Fikrimizcha, tijorat banklarida kredit liniyasini samarali boshqarishda quyidagi bir qator omillarni hisobga olish zarur: bank aktivlari sifati ustidan doimiy va ta'sirchan monitoring olib borish, bank aktivlari bilan bog'liq muammoli holatlarni ilk bosqichlarda aniqlash va bartaraf etish mexanizmini mustahkamlash; banklarda aktivlarni keng diversifikatsiya qilish, kredit liniyasini barqarorlashtirish orqali tavakkalchiliklarni samarali boshqarishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish va iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqib ularga zarur o'zgartirishlar kiritib borish; bank tizimiga oid qabul qilingan qarorlar hamda kredit munosabatlarini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar ijrosini tashkil etish asosida kreditlash jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni baholash, o'rganish va ularni tahlil qilish, biznes-reja ko'rsatkichlari bajarilishini nazorat qilish; muammoli kreditlarni boshqarishning yangi usullarini shakllantirish; aktivlar sifati ta'minlashni nazorat qilish, bunda kredit liniyasida yaxshi kreditlar ulushi 90 foizdan kam bo'lmasligi va muddati o'tgan kreditlarning ulushini kamaytirish; bank kredit siyosati va kreditlash tamoyillari shartlariga rioya etilishini nazorat qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. T.: O'zbekiston. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6437258>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasi to'g'risida"gi farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3270-sonli qarori.
4. Mirziyoyev Sh. M. "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak". T.: O'zbekiston. <https://uza.uz/uz>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://president.uz/oz/lists/view/1371>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3620-son qarori. 2018-yil 23-mart. <https://lex.uz/docs/-3593541>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori bilan tasdiqlangan chora-tadbirlar Dasturi. 2017-yil 12-sentabr.
8. Tijorat banklarida aktivlar sifati tasniflash va aktivlar bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarni qoplash uchun zaxiralar shakllantirish hamda ulardan foydalanish tartibi to'g'risidagi 2696-son nizom. 2015-yil 14-iyul.
9. Лаврушин О. И. Управление деятельностью коммерческого банка: Учебник. – М.: Юрист, 2003.
10. Мак Нотон Диана. Банковские учреждения в развивающихся странах. – ИЕР МБПР, Вашингтон Д.С., 2001. – С. 75.
11. Abdullaeva Sh. Z. Bank risklari va kreditlash. T.: Moliya, 2002. 304 b.
12. Sattarov O., Beknazarov E. Tijorat banklarida GEP va uni boshqarish. Monografiya. T.: Extremum Press, 2011. – 82 b.
13. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hisobotlari, 2013–2023-yillar. <https://cbu.uz/uz/publications/annual-report/>
14. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi ma'lumotlari. <https://www.stat.uz/uz/>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

